

XALQARO BAHOLASH TIZIMI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yuldasheva Nilufar Abdullayevna

p.f.dok. (DSc) prof. v.b

Toshkent amaliy fanlar universiteti, kafedra mudiri

teachernilufar1968@gmail.com

Esonboyeva Diyora

4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779201>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlari o'quv jarayonini tashkillashtirishda ilmiy va innovatsion ta'lim texnologiyalaridan hamda ularning uzviyligidan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan. Ishda bugungi globallashtirish jarayonida mamlakatimiz oliy ta'lim dargohlarida innovatsion ta'lim texnologiyalarining ilmiy va o'quv jarayoniga bog'liq holda tashkillashtirishning nazariy-uslubiy asoslari hamda oliy ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, texnologiya, ilmiy, uzviylik, nazariy-uslubiy, sifat, tavsiya.

Аннотация: В данной дипломной работе высшие учебные заведения посвящены повышению качества образования за счет использования научных и инновационных образовательных технологий и их интеграции в организацию образовательного процесса. В современных условиях глобализации даны теоретические и методологические основы организации инновационных образовательных технологий в высших учебных заведениях нашей страны в зависимости от научно-образовательного процесса, а также рекомендации по повышению качества высшего образования.

Ключевые слова: образование, инновация, технология, научное, органическое, теоретическое, качество, рекомендация.

Abstract: In this thesis, higher education institutions are dedicated to improving the quality of education through the use of scientific and innovative educational technologies and their integration in the organization of the educational process. In today's process of globalization, the theoretical and methodological foundations of the organization of innovative educational technologies in the higher education institutions of our country, depending on the scientific and educational process, as well as recommendations for improving the quality of higher education are given.

Key words: education, innovation, technology, scientific, organic, theoretical, quality, recommendation.

Kirish. Ma'lumki, 2030-yilga qadar Xalq ta'limini rivojlantirish kontsepsiyasi tasdiqlangan. Mazkur hujjatning birinchi bandida PISA xalqaro tadqiqotida O'zbekistonning ishtirokini ta'minlash va 2030-yilga borib kuchli 30 talikka kirishga erishish maqsadli yo'nalishda belgilangan. Ya'ni, Xalq ta'limi uchun strategik vazifa qo'yilgan.

Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash jarayonlarida munosib qatnashish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan PISA, TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturlari doirasidagi topshiriqlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish, o'qituvchi va o'quvchilarni tayyorlash, ularning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini, shuningdek, o'quvchilarda ijodiy va mantiqiy fikrlash hamda tegishli fan yo'nalishlari bo'yicha savodxonligini rivojlantirish, o'qituvchilarga amaliy va uslubiy yordam berish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi va A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti tomonidan Stesting elektron platformasi (<https://stesting.uz>) ishlab chiqildi.

Ushbu platformada 1449 ta test-topshiriqlari, 103 ta mediakurslar, 40 ta kimyo va biologiya fanlaridan malaka oshirish media kurslari o'rin olgan. Shulardan, PISA xalqaro baholash tadqiqotiga oid 30 ta blok va 489 ta savollar bo'lsa, TIMSS xalqaro baholash tadqiqotiga oid esa 8 ta fanga tegishli 583 ta nazorat savollar joy olgan va PIRLS xalqaro baholash tadqiqotiga oid 30 ta blokdan iborat 377 ta savollar platformaga joylashtirilgan.

Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud?

PISA – o'quvchilarni ta'limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturi

PIRLS – matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot

TIMSS – maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring

TALIS – o'qitish va o'rganish xalqaro tadqiqoti

Dunyoda yuzdan ortiq davlat o'z mamlakatida joriy etilgan ta'lim sifatini xolisona baholash maqsadida PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, EGRA hamda EGMA kabi xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etadi. Jumladan, O'zbekistonning ham birinchi marta PISA va boshqa xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etishi ko'zda tutilgan.

PISA - Programme for International Student Assessment

PISA – o'quvchilarning ta'limiy yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur. Turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur. Bu dastur 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo'llanilgan. PISA bo'yicha bahoning 50 ballga oshishi har yillik Yalpi ichki mahsulot (YaIM) ning 1% ga o'sishini ta'minlaydi.

PISA tadqiqotlarida O'zbekistonning ishtiroki mamlakatda ta'lim sifati nechog'lik darajada ekanini xalqaro miqyosda ko'rsatadi. Bu nima uchun muhim? Avvalo, ta'limdagi o'zgarishlarda to'g'ri yo'ldan ketyapmizmi, degan savolga javob topiladi. PISA tadqiqotlarida shunday savollar beriladiki, bu qaysidir bir faktga asoslangan bo'lmaydi. Bitta savolda bir nechta fanlar elementlari jamlangan va unda kimyo, fizika, biologiya ham bo'lishi mumkin. Test bolalarning mustaqil hayotga nechog'lik tayyorligini baholaydigan sinov.

Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etib o'quvchilarimizda maktabda olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish, buning uchun ma'sul vazirlik va idoralar tomonidan quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz zarur bo'ladi:

-Ta'lim sifatini xolisona monitoring qilish imkonini beradigan milliy baholash tizimini yaratish.

-Ta'lim sifatiga tasir qiluvchi moddiy-texnik bazani shakllantirish.

-Xalqaro ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish.

-Xalqaro tadqiqotlar asosida qo'shimcha metodik qo'llanma va adabiyotlarni yaratish.

-Xalqaro tadqiqotlar yo'nalishlaridagi savollar milliy bazasini yaratish va o'quv dasturlariga integratsiya qilish .

-Xalqaro tadqiqotlariga asoslangan holda tegishli fanlardan o'qitishning shakllari metodlari va texnologiyalarini yangilash va o'quvchilarning bu borada xabardorligini oshirish,tayyorgarligini kuchaytirish bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish

-Pedagog kadrlar tayorlovchi oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini xalqaro tadqiqotlar talabalarga moslashtirish.

Xulosa qilib aytganda Xalqaro baholash dasturi o'quvchi va talabalarni nafaqat bilimli qilibgina qolmay, kelajakda hayot yo'lida, kundalik turmush jarayonida uchraydigan muammolarni qiyinchiliklarsiz hal etishga, faqatgina o'zi tanlagan bir yo'nalishda kasb egasi bo'libgina qolmay, aqliy salohiyatidan kelib chiqib bir vaqtning o'zida turli xil hunar egallashiga zamin yaratadi. hozirgi kunda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish hamda innovatsion potensialini takomillashtirmoq mamlakatning iqtisodiy o'sishning eng muhim omillari hisoblanmoqda. Shuning uchun mazkur omillarni tadqiq etish muammolari dunyoning ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar uchun dolzarbdir.

Adabiyotlar

1. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-538-son Farmoni.2018-yil 5-sentabr.
2. Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi."Xalq talimi tizimida talim sifatini baholash sohasidagi tadqiqotlarni tashkil etish chora- tadbirlari to'g'risida"qaror. 2018-yil, 8-dekabr.
3. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Boshlang'ich sinf

o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma. «Sharq» nashriyot-matbaa Aksiyadorlik kompaniyasi. Toshkent - 2019

4. A.A.Ismailov va boshqalar .Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash (metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. - Toshkent, 2019-yil. "Sharq"-mail: [info@ xtv.uzedu.uz](mailto:info@xtv.uzedu.uz)